

MILLIY PUL TIZIMI VA ELEMENTLARI SHAKLLANISHI

Toshkent Moliya Instituti Soliq va soliqqa tortish 71-2

Meyliyev Maqsudjon Ismoilovich

meyliyevmaqsudjon1989@gmail.com

PhD dotsent Xudoyberganova Zarofat Zuhriddinovna

Annontatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda so'mdan foydalanish va pulning muomlada bo'lishi, pulning elementlarini shakllanishi hamda islohotlar yoritilgan.

Annotation: This article describes the use of soums and money circulation in Uzbekistan, the formation of elements of money and reforms.

Kalit so'zlar: pul, so'm, pul birligi, tiyin, tanga, tulov, bank, bankot, Markaziy bank, qimmatbaho, qog'oz pullar, kapitalistik, kredit pullar, pul aylanmasi.

Hozirgi kunda pul muomlasi dolzarb muammo hisoblanadi ya'ni kambag'allikni qisqartirish hamda aholini pulsiz qoldirmaslik aholida pul muammosi bo'lmasligi uchun hukumatimiz tomonidan shart-sharoitlar qilinib berilmoqda. Respublikamizda hududida asosan So'm ishlatiladi. Bizning ehtiyojimizga olinadigan mahsulot uchun so'm ishlatiladi.

So'm — O'zbekiston Respublikasining pul birligi. 1 So'm qiymati 100 tiyin. Xalqaro ifodasi UZS So'm O'zbekiston Respublikasi Prezidentining „O'zbekiston Respublikasining milliy valyutasini muomalaga kiritish to'g'risida“gi 1994-yil 16-iyundagi farmoni bilan 1994-yilning 1-iyulidan respublika hududida yagona, cheklanmagan va qonuniy to'lov vositasi sifatida muomalaga chiqarilgan. Qimmatbaho metallar suvi yuritilgan turli qiymatdagi yubiley tangalar esa turli sanalar nishonlanishi munosabati bilan va numizmatik maqsadda chiqarilgan (qarang Tanga). So'mning muomalaga kiritilishi O'zbekiston pul muomalasi va hisob-kitoblar tizimini tashkil etish hamda respublika iqtisodiyotini rivojlantirishda

muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Milliy valyuta pul belgilarini muomalaga chiqarish va uning barqarorligini ta'minlashni O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki amalga oshiradi.^[1] 1 so'm = 100 tiyin. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 122—moddasi va „O'zbekiston Respublikasi Davlat mustaqilligining asoslari to'g'risida“gi qonunning 11-moddasi, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisning 1993-yil 3-sentabrdagi 952-XII sonli qaroriga muvofiq 1994-yil 1-iyuldan boshlab, O'zbekiston Respublikasi hududida qonuniy to'lov vositasi bo'lgan milliy valyuta — „so'm“ muomalaga kiritildi. 2013-yil iyunida 5000 so'm qiymatlik yangi banknota chiqishi haqida xabarlar tarqaldi. 2013-yil 27-iyunida O'zbekiston respublikasi Markaziy banki shu yilning 1-iyulidan boshlab qiymati 5000 so'm bo'lgan pul chiptalarini muomalaga chiqarishini bildirdi. 2017-yil 20-fevralda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati kengashining „O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan 10000 so'mlik banknotlarning chiqarilishi to'g'risida“gi qarori qabul qilindi. 2021-yil 14-iyundan 2000 va 20000 so'mlik banknotlar muomalaga chiqarildi. Pul tizimi va uni elementlari. Pul tizimi va uning asosiy elementlari Pul tizimi bu mamlakatda tarixan tarkib topgan va milliy qonunchilik bilan tasdiqlangan pul muomalasini tashkil qilish shaklidir. Pul tizimlari XVI-XVII asrlarda ishlab chiqarishning kapitalistik usulining yuzaga kelishi va qaror topishi munosabati bilan shakllangan, biroq shunday bo'lsa ham, uning ayrim elementlari bundan oldinroq paydo bo'lgan. Tovar-pul munosabatlari va ishlab chiqarishning kapitalistik usuli rivojlanishi bilan pul tizimida sezilarli o'zgarishlar yuz beradi. Pul tizimi va uning asosiy elementlari Pul tizimi bu mamlakatda tarixan tarkib topgan va milliy qonunchilik bilan tasdiqlangan pul muomalasini tashkil qilish shaklidir. Pul tizimlari XVI-XVII asrlarda ishlab chiqarishning kapitalistik usulining yuzaga kelishi va qaror topishi munosabati bilan shakllangan, biroq shunday bo'lsa ham, uning ayrim elementlari bundan oldinroq paydo bo'lgan. Tovar-pul munosabatlari va ishlab chiqarishning kapitalistik usuli rivojlanishi bilan pul tizimida sezilarli o'zgarishlar yuz beradi.

Pul tizimi turlari pul qanday shaklda amal qilishiga bog'liq, ya'ni pul: umumiy ekvivalent - tovar sifatida, yoki qiymat belgisi sifatida bo'lishiga qarab quyidagicha pul tizimlar mavjud bo'lgan. Metall pul muomalasi tizimlari va qog'oz va kredit pullar muomalasi tizimlari. Pul tizimi turlari pul qanday shaklda amal qilishiga bog'liq, ya'ni pul: umumiy ekvivalent - tovar sifatida, yoki qiymat belgisi sifatida bo'lishiga qarab quyidagicha pul tizimlar mavjud bo'lgan. Metall pul muomalasi tizimlari va qog'oz va kredit pullar muomalasi tizimlari. Birinchi tizimda metall pul bevosita muomalada bo'ladi va pulning barcha funktsiyalarni bajaradi, kredit pullar esa metallga almashinishi mumkin; Kredit va qog'oz pullar muomalaga chiqib ketishi bilan qog'oz pullar muomalasi tizimi yuzaga kelgan. Birinchi tizimda metall pul bevosita muomalada bo'ladi va pulning barcha funktsiyalarni bajaradi, kredit pullar esa metallga almashinishi mumkin; Kredit va qog'oz pullar muomalaga chiqib ketishi bilan qog'oz pullar muomalasi tizimi yuzaga kelgan.

Pul islohotlari - milliy valyutani mustahkamlash, pul birligini barqarorlashtirish va pul muomalasini tartibga solish maqsadida davlat tomonidan mamlakat pul tizimini to'liq yoki qisman qayta tashkil etish. Pul islohotlari qog'oz pul belgilarining hammasi yoki bir qismi qadrsizlanganda va ularning hajmi ko'payib, yangisi (qog'oz yoki metall) bilan almashtirish lozim bo'lganda, pulning oltin qiymati yoki valyuta kursi o'zgarganda, pul tizimiga o'zgartish kiritish zarur bo'lganda o'tkaziladi. Pul islohotlari mamlakatdagi iqtisodiy holatga, pulning qadr-sizlanish darajasiga va davlatning siyosatiga bog'liq holda turli usullar-da: ortiqcha qog'oz pullarni yo'q qilish yo'li bilan pul hajmini kamaytirish (deflyasiya); eski pul belgilarini yo'q qilib, yangi qog'oz pul belgilarini zarur miqdorda chikarish (nullifikatsiya); eski pul belgilarini yirikroq yangi pul belgilariga almashtirish (denominatsiya); pul birligi yoki qog'oz pul birligi kursining metall qiymati va chet el valyutasiga nisbatan kursini pasaytirish (devalvatsiya); pul birligidagi metall qiymati yoki qog'oz pul kursini tashki davlatlar valyutasiga nisbatan oshirish (revalvatsiya) va boshqa shakllarda amalga

oshiriladi. O‘zbekistonda muomaladagi naqd pul hajmi kamayib, depozitlar hajmi o‘smoqda bank kassalari orqali naqd pul aylanmasining ko‘payishi pul muomalasining bir qismi sifatida muomaladagi naqd pul miqdorining ko‘payganini anglatmaydi, deya izoh berdi Markaziy bank. 2021 yil boshidan buyon muomaladagi naqd pullar hajmi kamayib, depozitlar ulushining ortishi kuzatilmoqda. O‘zbekiston Markaziy banki 2020–2g‘21 yillarda muomaladagi naqd pullarning qisqacha sharhini taqdim etdi. Mbning aniqlik kiritishicha, pul-kredit siyosatida naqd pullar aylanmasi va muomalaga chiqarilgan naqd pullar soni farq qiladi. Sharhda qayd etilishicha, 2021 yil yanvar-aprel oylarida banklar orqali naqd pul aylanmasi hajmi 149,3 trln. so‘mni tashkil etgani holda, 2020 yilning mos davriga nisbatan 41,6 foizga oshdi. Shu jumladan, banklar kassalariga naqd pul tushumlari 75,4 trln. so‘mni, o‘z navbatida, chiqim qilingan naqd pullar 73,9 trln. so‘mni tashkil etdi. «Bank kassalari orqali naqd pul aylanmasining ko‘payishi pul muomalasining bir qismi sifatida muomaladagi naqd pul miqdorining ko‘payganini anglatmaydi. Bu birinchi navbatda bank tizimi orqali pul aylanmasining ko‘payishi bilan bog‘liq bo‘lib, bu banklarning naqd pul operatsiyalardagi rolining oshishi bilan ham bog‘liq bo‘lishi mumkin», — deyiladi Markaziy bank xabarida.

1-son 3-to‘plam 2023 y.

MB ma'lumotlariga ko'ra, 2020 yilda pul massasi tuzilmasida naqd pul hajmi 23,2 foizdan 28,4 foiz atrofidagi tashkil etgan. 2021 yil 1 yanvar holatiga ko'ra, muomaladagi umumiy naqd pul hajmi 674 mlrd so'mga oshib, 24,9 trln so'mni (umumiy pul massasining 23,2 foizi va YAIMning 4 foizi) tashkil etdi. Avgust oyida 30,9 trln so'mlik cho'qqisiga chiqqanidan so'ng (fevral-avgustda 4,7 trln so'mga oshdi), muomaladagi naqd pul hajmi yil oxiriga kelib o'zining uzoq muddatli darajasiga tushdi. «Naqd pullarning vaqtinchalik ko'payishi, birinchi navbatda, pandemiya munosabati bilan mamlakatda joriy qilingan cheklov choralari bilan bog'liq edi, shundan so'ng jismoniy shaxslar o'zlarining dastlabki ehtiyojlarini qondirish uchun o'z mablag'larini bank kartalaridan faol ravishda olib chiqa boshladilar», — deyiladi xabarda. Joriy yildan boshlab muomaladagi naqd pullar hajmida kamayish kuzatilmoqda. 2021 yil 1 may holatiga ko'ra, muomaladagi naqd pul hajmi 23,5 trln so'mni yoki umumiy pul massasining 22 foizini tashkil etdi. Shu bilan birga, to'rt oy ichida milliy valyutadagi depozitlar hajmi 44 trln dan 48 trln so'mgacha oshdi. Odatda, muomaladagi naqd pul miqdori iqtisodiyot o'sishi bilan o'sib boradi, chunki u iqtisodiyotdagi operatsiyalar hajmining o'sishiga xizmat qilishi kerak, dedi Markaziy bank.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi - T.: O'zbekiston, 2018. 78 bet
2. O'zbekiston Respublikasining soliq kodeksi / yangi tahrirda / Toshkent, 2020
<https://lex.uz/docs/4674902>
3. O'zbekiston Respublikasining "Davlat soliq xizmati to'g'risidagi" qonuni / 1997-yil 29-avgust
4. <http://www.ziynet.uz> - Jamoat axborot tarmog'i sayti.
5. Karimov I.A. Bank tizimi, pul muomalasi, kredit, investitsiya va moliyaviy barqarorlik to'g'risida. - T.: «O'zbekiston», 2005.